

MAKTABDA XALQ DOSTONLARINI O'QITISHNING ESTETIK-
PEDAGOGIK ASOSLARI

Sattorov Shokir Jabborovich

Termiz davlat universiteti

erkin tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13379035>

Annotatsiya: Mohiyatida odob-axloq, ta'lim-tarbiya jamlangan o'zbek xalq og'zaki ijodining har bitta janrida tarbiyaning umumiy jihatlarini aks etadi. Masalan, xalq qo'shiqlarida odamlarning orzu-armonlari, umidlari, samimiy tuyg'ulari aks etsa, ertaklarda odamlardagi yaxshi fazilatlar bilan bir qatorda yomon qusurlari ham ko'rsatiladi. Zohiran ixcham, ma'nan purma'no maqol, hikmatlarda xalq donishmandligi zuhur topganligini ko'rishimiz mumkin. Topshmoqlar, latifalarda uddaburonlik, topqirlik, fikr-mulohazakorlik namoyon bo'lganligini ko'rsak, afsona va rivoyatlarda ibrat, namuna, o'rnak kabilarni ko'ramiz. Qisqasi, xalq og'zaki namunalarida inson kamoloti uchun zarur xislatlar tarannum etilgani, tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: "Go'ro'g'li", "Alpomish", "Rustamxon", "Murodxon", "Kuntug'mish", "Yozi bilan Zebo", "Ollonazar Olchinbek", "Kelinoy", "Oychinor"

Adabiyot xalq og'zaki ijodidan boshlanadi. Xalq og'zaki ijodida yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash va tarbiya usullari, insoniy qadriyatlar va vatanparvarlik tarbiyasi, do'stlik, ahillik, mehnatsevarlik, ota-onaga muhabbat, ezgulik va xunuklikning, yaxshi va yomon xulqning oqibati, halollik, olijanoblik, to'g'rilik tarbiyasi, adolat, insof, qon-qarindoshlik mehri-oqibati, mardlik, kamtarlik, baxillik, sabr-qanoat va sabrsizlik, qadr va qadrsizlik, muhabbat, vafo va bevafoqlik, or-nomus va nomussizlik, samimiyluk, andisha va andishasizlik, tejamkorlik va isrofgarchilik, me'yor va me'yorsizlik, mas'uliyat va mas'uliyatsizlik, tabiatni ardoqlash, yerni e'zozlash, o'zidan kattaga hurmat, kichikka izzatda bo'lish, farzand va farzandsizlik, salomlashish odobi, ovqatlanish madaniyati, kitobni sevish, jamoa orasida o'zini tuta bilish, yurish-turish madaniyati kabi qadriyatlar mujassamlashgan.

Maktabda xalq dostonlarini o'qitish o'quvchilarning dunyoqarashi, ijtimoiy-siyosiy ongi, ma'naviy-estetik va falsafiy qarashlarini rivojlantiradi. Ma'lumki, xalqimiz o'ziing qadimiy va boy milliy madaniyati bilan dunyo sivilizatsiyasiga katta hissa qo'shib kelgan. Ming yillar mobaynida yaxshilkni, ezgulikni kuylab kelayotgan folklor namunalarida xalqimizning eng ulug', ezgu qarashlari jamuljam ifodasini topgan. Xalq dostonlari bitmas-tuganmas ma'naviy-ruhiy ozuqa manbai hisoblanadi. "Go'ro'g'li", "Alpomish", "Rustamxon", "Murodxon",

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

“Kuntug‘mish”, “Yozi bilan Zebo”, “Ollonazar Olchinbek”, “Kelinoy”, “Oychinor” va shu kabi dostonlarda xalqimizning yaratuvchanlik, kurashuvchanlik g‘oyalari zavq bilan kuylangan. Bu kabi nodir dostonlar avlodlarga fidoyi folklorshunoslar hamda xalq baxshilarining zahmatli mehnatlari orqali yetib kelgan. Shuning uchun professional tayyorgarlikka ega bo‘lgan baxshi-ijodkorlarni qadrlash, ularning noyob san‘atini saqlab qolish, rivojlantirish, yosh baxshilarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Yurtimizda baxshilar ijodi va faoliyatini keng miqyosa o‘rganish, targ‘ib qilish ishlari davlat ahamiyatiga molik ishlar darajasiga ko‘tarilgan. Bu esa xalq og‘zaki ijodining taraqqiyot tadriji, evolyutsiyasi va g‘oyaviy-badiiy xususiyatlarini keng miqyosda o‘rganishning yangi pallasi boshlanganini ko‘rsatadi. Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyevning: “Xalqaro baxshichilik san‘ati festivalini o‘tkazish to‘g‘risida”gi qarorida “O‘zbek milliy baxshichilik va dostonchilik san‘atining noyob namunalarini asrab-avaylash va rivojlantirish, uni keng targ‘ib qilish, yosh avlod qalbida ushbu san‘at turiga hurmat va e‘tibor tuyg‘ularini kuchaytirish, turli xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik va birodarlik rishtalarini mustahkamlash, ijodiy hamkorlik, madaniy-ma‘rifiy munosabatlar doirasini xalqaro miqyosda kengaytirish”¹ kabi vazifalarni qoyganligi baxshichilik va dostonchilik san‘atining chuqur o‘rganilishi zarurligini bildirdi. Xalq dostonlarining mazmunini, g‘oyaviy-badiiy xususiyatlarini o‘rganish zarur. Xalq dostonlarida ifodalangan g‘oyalar orqali ma‘naviy-intellektual yetuk shaxslar tarbiyalanishi haqiqat.

Doston va dostonchilik san‘atining o‘ziga xosligi, baxshilar epik repertuari, epik an‘ana va mahorat, dostonlarda g‘oyaviy-badiiy xususiyatlar, syujet, obraz va motivlarning tarixiy asoslari va badiiy evolyutsiyasi, dostonlarda variantlilik, umuman, epik ijodiyotning boshqa nazariy masalalarini maktabdayoq atroflicha o‘rganilishi maqsadga muvofiq. Vaholanki, hozirgi zamon ta‘limida, kishilarni ma‘naviy barkamol, iymon-e‘tiqodda sobit, mukammal qilib tarbiyalashda folklorning o‘rni hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Butun dunyo xalqlarining yaratgan folklor namunalari ularning milliy o‘zligini, tili va yashash tarzini, an‘ana va urf-odatlarini, qadriyatlarini ifoda etadigan ma‘naviy boyligi hisoblanadi. Shu sababli, maktab ta‘limida biz xalq ijodiyotini, xususan, dostonlarini o‘qitishni to‘g‘ri yo‘lga qoyishimiz, o‘quvchilarni o‘zbek xalq dostonlari dovru‘g‘ini dunyoga tanitgan uning ijrochilari biografiyasi, ijodi, badiiy mahorati, ijrochilik iqtidori bilan yaqindan tanishtirsak, yoshlarimiz qalbida xalq ma‘naviy durdonalariga muhabbat hissi

¹ Mirziyoyev Sh.M.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

uyg'onishi tabiiy, albatta. Xalqimiz Ergash Jumanbulbul o'g'li, Islom shoir, Fozil Yo'ldosh o'g'li, Muhammad Jonmurot o'g'li Po'lkan shoir, Bola baxshi, Esemurat Jirov, Sherna baxshi, Mardonaqul Avliyoqul o'g'li, Qodir baxshi Rahimov singari mashhur namoyandalar bilan haqli ravishda faxrlanadi. Bugungi kunda ana shu ijodiy an'analar ularning izdoshlari bo'lmish Shomurod Tog'ayev, Shoberdi Boltayev, Abdunazar Poyonov, Qahhor va Abdimurod Rahimovlar, Qalandar baxshi, Gulnara Allebergenova, G'ayratdin Otemuratov, Shodmon Xo'jamberdiyev, Ilhom Norov kabi o'nlab iste'dodli ijrochilar tomonidan yanada boyitilmoqda. "Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'li"² ekan, bu o'z navbatida, ta'lim sifatini oshirish uchun jarayonga innovatsion yondashuv asosida xalq dostonlari mohiyatini o'quvchilar ongiga singdirishning o'rni va ahamiyati kattaligini ko'rsatadi. Bu esa, adabiyot o'qituvchisi zimmasiga mas'uliyatli vazifa yuklaydi.

Buyuk olimlarning pedagogik asarlari va faoliyatlarining ijtimoiy-pedagogik yo'naltirilganligi avvalambor, hayotga har tomonlama tayyorlash hisoblangan ta'lim mazmuniga doir tahlillarida o'z ifodasini topgan. Mutafakkirlar shaxsning jamiyatda o'z o'rnini belgilab olishini ta'minlab beruvchi eng muhim sifatlar qatoriga mehnatsevarlik, xalqparvarlik, adolatlilik, sabr va qanoatlilik, mehribonlik, vijdonlilik, halollik, mehr-oqibatlilik, taqvodorlik kabilarni kiritadilar. Sharqda "muallimi soniy" nomi bilan mashhur bo'lgan Abu Nasr Forobiy (873-950) muallimning ijtimoiy hayotda tutgan o'rni va uning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida ibratli g'oyalarni ilgari surgan. Forobiy ijtimoiy pedagogik faoliyatda o'qituvchiga yetakchi o'rin egallashini ta'kidlab, uning faoliyatini – jamiyatning kelajagi unga bog'liq bo'lgan hukmdor faoliyatiga qiyoslaydi.

Forobiyning fikricha, muallim – aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo'lishi va bolalarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarni to'la va aniq ifodalay olishni bilmog'i zarur. Shu bilan birga, o'z or-nomusini qadrlashi, adolatli bo'lishi lozim. Ana shundagina u insoniylikning yuksak darajasiga ega bo'ladi va baxt cho'qqisiga erishadi. Mutafakkir o'qituvchi shaxsiga xos qator fazilatlarga xolisona, odilona, oqilona sharh berish imkoniyatiga erishgan buyuk zotdir. Shuning uchun mazkur sharhlar, ilmiy ilovalar, teran fikrlar, ibratli mulohazalar ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Mutafakkir o'zining "Aql to'g'risida" nomli risolasida axloqli odam egallashi lozim bo'lgan o'n ikki xislatni sanab o'tadi. Inson barcha a'zolarining mukammalligi, bilim olishga muhabbatli bo'lishi, xotirasi baquvvat, zehni o'tkir,

² Mirziyoyev Sh.M. Murojaatnoma.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

so'zlari aniq, fikri ravonligi, g'ururli, vijdonli, adolatli, moddiy boylikka berilmasligi kabilar shular jumlasidandir. Shuningdek, Forobiy ustozlar haqida fikr bildirib, "ta'lim-tarbiya ahllari ham o'z bilimlarining darajasiga qarab bir-birlaridan farq qiladilar, ortiq-kam bo'ladilar. Ularning ba'zi birlarida kashf, ixtiro quvvati bo'lmaydi, ba'zilarida esa bu quvvat kamroq bo'ladi", - deya ta'kidlaydi³.

Ustoz ulug', zero u kelajak poydevori bo'lgan yoshlarni o'qitadi, tarbiya qiladi. Forobiyning ta'kidlashicha, baxt-saodatga eltuvchi yetuk jamoa rahbari (jumladan, o'qituvchi) komil inson uchun zarur bo'lgan barcha fazilatlarni hamda yetuk rahbar uchun shart bo'lgan xislatlarni egallagan bo'lishi kerak. Aks holda, ko'zlangan maqsadga erishishda turli to'siqlar vujudga keladi. Forobiy oqil insonlar haqida gapirib, aqlli deb shunday kishilarga aytiladiki, ular fazilatli, o'tkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan, yomon ishlardan o'zlarini chetga olib yuradilar. Alloma oqillar bor joyda hech qachon muammolar va kelishmovchiliklar bo'lmasligiga ishora qiladi. Uning fikricha, ustoz shogirdiga zug'um qilishga, shuningdek, ko'p hollarda yon berishga intilmasligi darkor. Chunki ortiqcha zug'um shogirda ustozga nisbatan nafrat uyg'otadi. Agarda shogird ustozning ko'ngli yumshoqligini payqab qolsa, bu hol ustozni mensimaslikka, oxir-oqibatda u beradigan bilimdan sovib ketishga olib keladi⁴.

Bundan tashqari Forobiy "Ilmlarning kelib chiqishi" ("Ixsu ul-ulum") nomli risolasida badiiy asar mutolaasi haqidagi fikrlarini bayon etadi. Risolada o'quvchi badiiy asarni ifodali o'qiy olishi, olgan bilimni uqishi, o'zlashtirishi, uni qayta hikoya qilib berishi zarurligi, har bir inson o'zicha bir olam ekanligini, individual xususiyatga ega bo'lishini, ta'lim-tarbiya jarayonida bu xususiyatlarga e'tibor berish zarur ekanligi haqida salmoqli fikr yuritgan. Mutafakkir olimning "Katta musiqa kitobi", "Lafz - so'zlar va harflar haqida kitob", "Ritmlar klassifikatsiyasi haqida kitob", "Musiqa haqida so'z", "Yozuv san'ati haqida kitob", "Shoirlarning she'r yozish san'ati qonunlari haqida" kabi asarlari san'at hamda adabiy ta'lim haqida ham bir qator jiddiy kuzatishlar olib borganligi yaxshi ma'lum.

Sharq olimlaridan yana biri Abu Ali ibn Sino o'qituvchi qanday axloqiy sifatlarga ega bo'lishi lozim, degan savolga javob berib: "... O'qituvchi matonatli, sof vijdonli, rostgo'y va bola tarbiyalash uslublarini, axloq qoidalarini yaxshi

³. Форобий, Абу Наср. Фозил одамлар шахри.-Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги нашриёт, 1993.-224 б.

⁴ Форобий, Абу Наср. Фозил одамлар шахри.-Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги нашриёт, 1993.-89- б.

ITALY

ITALY

biladigan odam bo'lmog'i lozim. O'qituvchi o'quvchining butun ichki va tashqi dunyosini o'rganib, uning aql qatlamlariga kira olmog'i lozim"⁵ – deydi. U jamiyat ma'naviyatini tashkil etuvchi asosiy axloqiy fazilatlar xususida to'xtalib, uni juda ulug'laydi va axloqiy illatlarni keskin qoralaydi. Olim ta'lim-tarbiya masalalariga jamiyatning yetakchi muammolaridan biri sifatida alohida e'tibor qaratadi.

Jamiyatning yetakchi muammosini hal qilishdek ulkan missiyani zimmasiga olgan o'qituvchining zalvorli vazifalaridan biri o'quvchilar ongiga xalq dostonlarida kuylangan umumbashariy g'oyalarni singdirishdir. Dostonlar zimnidagi umumbashariy g'oyalarni singdirish uchun ta'lim jarayoniga yangicha tafakkur, teran nazar bilan qaray oladigan o'qituvchilarning o'rni va roli har doimgidek ahamiyatli.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dolimov S., Ubaydullayev H., Ahmedov Q. Adabiyot o'qitish metodikasi. – T.: O'qituvchi, 1967. – 301 b.
2. Форобий, Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри.-Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги нашриёт, 1993.-89- б.
3. Ражабова И. Касб-хунар коллежлари адабиёт дарслари самарадорлигини оширишда интерфаол усуллардан фойдаланиш ёъллари. Пед.фан.номз.дисс. – Т.: 2011.
4. Тўхлиев Б. Бадий асар таҳлили // Тил ва адабиёт таълимида янги педагогик технологиялар. 1-қисм. – Т.: ТДПУ, 2006. – 3-6 б.
5. Қуронов Д. Адабий асар талқини эстетик тамойил сифатида. “Ўзбек адабиётшунослигида талқин ва таҳлил муаммолари” мавзусидаги конференция материаллари. – Т.: Мумтоз сўз, 2014. – 65-72 б.
6. Mardonova Lobar Umaraliyevna. (2023). Description of the tragic fate
7. of the Timurid princesses. Journal of Universal Science Research, 1(5), 1291–1298.

⁵ Ирисов А. Абу Али ибн Сино. – Тошкент, 1980. - 208 б.

